

**UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE – CCBS**

ROGÉRIO DE OLIVEIRA

**APLICAÇÃO DA ESPECTROSCOPIA FUNCIONAL DE INFRAVERMELHO PRÓXIMO
(FNIRS) NA AVALIAÇÃO DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM**

São Paulo

2021

ROGÉRIO DE OLIVEIRA

**APLICAÇÃO DA ESPECTROSCOPIA FUNCIONAL DE INFRAVERMELHO PRÓXIMO
(FNIRS) NA AVALIAÇÃO DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM**

Trabalho de Aplicação do Conhecimento apresentado ao Curso de Pós-graduação de Neurociência e Psicologia Aplicada da Universidade Presbiteriana Mackenzie como requisito para obtenção do título de Especialista em Neurociência e Psicologia Aplicada.

**Professora: Ma. Ruth Izabel Vasconcelos
Lyra Romero Espinosa**

São Paulo

2021

RESUMO

Este trabalho propõe uma intervenção com o uso da espectroscopia funcional de infravermelho próximo (fNIRS) em alunos de graduação para uma melhor avaliação de objetos de aprendizagem, em particular para objetos do aprendizado *online*, à distância, cuja efetividade e boas práticas são em geral medidas de forma indireta e subjetiva. A hipótese aqui é de que o mapeamento da atividade cerebral dos alunos durante o processo de aprendizagem forneça uma medida mais objetiva e científica de mensurar a efetividade desses objetos e apontar, assim, melhores práticas para sua construção. A intervenção deve coletar dados da estimulação das regiões do córtex pré-frontal e da junção temporoparietal, regiões normalmente associadas à aprendizagem para, em seguida, serem analisados com métodos lineares generalizados (GLM) na busca das correlações desses sinais com os estímulos de cada objeto de aprendizagem. É esperado que as correlações apontem os objetos mais efetivos para a aprendizagem, permitindo avaliar esses instrumentos para o ensino de forma mais objetiva e, portanto, definir melhores práticas na sua construção.

Palavras-chave: Objetos de aprendizagem. Ensino. Espectroscopia funcional de infravermelho próximo. fNIRS.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	4
1.1	Fundamentação teórica	4
1.2	Descrição da situação problemática	11
1.3	Hipóteses diagnósticas	12
1.4	Justificativa	12
2	OBJETIVO	13
2.1	Objetivo geral	13
2.2	Objetivos específicos	13
3	MÉTODO	13
3.1	Participantes/Instituição/Público-alvo	13
3.2	Planejamento de atividades	13
3.3	Materiais utilizados	14
3.4	Cronograma de atividades	14
4	DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS	15
4.1	Breve retomada da hipótese e descrição do processo de intervenção	15
4.2	Resultados esperados a partir da intervenção	18
4.3	Considerações finais	19
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	20

1 INTRODUÇÃO

1.1 Fundamentação teórica

Objetos de aprendizagem são cada vez mais importantes no ensino e em particular para o ensino online. Manter a atenção dos alunos em atividades online, por exemplo, é um desafio e na maior parte dos casos depende do sucesso e de boas estratégias no desenho dos objetos de aprendizagem. A avaliação desses objetos, entretanto, é comumente subjetiva ou indireta, avaliando-se o aluno depois da aprendizagem (OKU, 2021). É assim bastante importante encontrarem-se métodos de avaliação mais objetivos que permitam apontar as melhores estratégias na construção desses instrumentos de aprendizagem. A neurociência é aqui um instrumento útil, pois podem-se empregar técnicas de mapeamento cerebral para medir diretamente os estímulos causados no cérebro por diferentes objetos de aprendizagem e, assim, avaliar de forma quantitativa e objetiva o efeito de cada um em regiões associadas ao aprendizado (memória, atenção etc.).

Definir práticas de ensino mais adequadas para o aprendizado a partir do conhecimento da atividade do cérebro é a umas das promessas da neurociência educacional, um campo interdisciplinar que busca combinar neurociência, psicologia e educação para entender os processos cognitivos e emocionais de aprendizagem e apontar novas e melhores práticas (ANSARI; DE SMEDT; GRABNER, 2011). Particularmente Ansari (2011) apontam para o potencial das modernas técnicas de neuroimagem como ferramentas para o diagnóstico e medida de intervenções educacionais. Esses métodos permitem obter ‘insights’ mais detalhados dos processos cognitivos, e o conhecimento das bases neurais e cognitivas ajudarão a definir melhores ambientes e materiais de aprendizagem. Tal abordagem permite que as estratégias educacionais sejam baseadas em dados, em evidências, e podem ainda permitir o surgimento de abordagens inovadoras (BROCKINGTON, *et al.* 2018).

Para entender como esse conhecimento pode ajudar a definir práticas educacionais considere o resultado de Grabner (2009). Seu estudo aponta que diferentes estratégias de solução de um problema levam a maior ativação de diferentes áreas do cérebro. Por exemplo, uma estratégia de processual de solução, caso em que o indivíduo resolve o problema dividindo-o em fases menores, leva a uma maior ativação da região frontoparietal do cérebro enquanto estratégias de recuperação, em que o sujeito simplesmente ‘sabe a

resposta’, ativam mais as áreas do giro angular esquerdo. Assim, um objeto de aprendizagem, por exemplo um exercício de cálculo em que se espera desenvolver a capacidade do aluno de construir uma solução, pode ser objetivamente avaliado verificando-se a área dos estímulos gerados pela atividade. Neste caso, um maior estímulo da região frontoparietal representaria um resultado efetivo da tarefa de aprendizagem, enquanto o estímulo da região do giro angular esquerdo indicaria a atividade como inadequada para o objetivo proposto. O mesmo raciocínio podendo ser aplicado para uma atividade que tivesse como objetivo desenvolver uma estratégia de recuperação, algo como a tabuada, o que seria também amplamente válido. O estudo de Dehaene (2010) demonstra que ler não só estimula como altera as áreas do cérebro tipicamente associadas a essa função, mas também leva a mudanças de áreas do cérebro associadas a outros domínios reforçando, do ponto de vista da neurociência, a importância da leitura no desenvolvimento cognitivo, algo bastante negligenciado na produção de materiais e objetos de aprendizagem digitais.

Objetos de aprendizagem digital são críticos na aprendizagem online. Manter a atenção dos alunos durante a aprendizagem, por exemplo, é desafio constante para os educadores e um desafio ainda maior nas abordagens de ensino online onde boa parte do sucesso depende dos objetos de aprendizagem empregados, mas dificilmente são objetivamente avaliados. Oku (2021) observa que alguns mecanismos de interatividade e questionários, são cada vez mais usados para envolver os alunos durante as aulas e tarefas, em especial para atividades online com uma grande demanda por ferramentas que avaliem a eficiência desses mecanismos e aponta a espectroscopia de infravermelho próximo funcional (fNIRS) como meio possível monitorar a atividade cerebral a fim de distinguir entre níveis altos e baixos de engajamento nas tarefas.

Embora haja várias técnicas de neuroimagem vários estudos recentes vem empregando a espectroscopia funcional de infravermelho próximo (fNIRS) como uma alternativa a outros métodos de neuroimagem como o fMRI e PET. Brockington (2018) desenvolve experimentos focados avaliar práticas de sala de aula e, em particular, avalia os estados de atenção e excitação de alunos de graduação durante uma palestra para concluir que esses estados somente são atingidos nos primeiros 8 minutos da palestra. Oku (2021) empregaram o fNIRS para monitorar a atenção de 18 alunos coletando dados da região do córtex pré-frontal durante uma aula em vídeo de 27 min e uma tarefa de responder a 10 questões de

múltipla escolha. O estudo de Soltanlou (2018) também emprega a fNIRS para melhor compreender os processos subjacentes à aquisição e aprendizagem de habilidades acadêmicas, como matemática e linguagem.

Técnicas semelhantes, com o emprego da fNIRS, também vem sendo empregadas em neuromarketing (MEYERDING; RISIUS, 2018; KRAMPE; GIER; KENNING, 2018) onde o mapeamento da atividade cerebral é empregado para avaliar o efeito de diferentes objetos de marketing sobre os consumidores. Esses experimentos compartilham uma série de técnicas e características dos experimentos empregados para a avaliação de objetos de aprendizagem.

1.1.2. Princípios de fNIRS

Desde seu surgimento na década de 80 espectroscopia funcional de infravermelho próximo (fNIRS) se mostra como uma alternativa viável, não invasiva, versátil e de baixo custo quando comparados a outras técnicas como a tomografia por emissão positrons (PET e SPECT), magnetoencefalografia (MEG) e ressonância magnética funcional (fMRI) (ALMAJIDY, *et al.* 2020). Assim como as técnicas de PET, SPECT e fMRI, o fNIRS é um método indireto que mede a atividade cerebral a partir das alterações da homodinâmica cerebral no que se diferencia de outros métodos que medem diretamente a atividade elétrica do cérebro como o MEG e EEG (eletroencefalografia). A fNIRS vem desempenhando um papel importante no mapeamento das funções do cérebro, e seu baixo custo e mobilidade abrem espaço para muitas novas aplicações clínicas e de interface homem-máquina (*ibidem*; SCHOLKMANN, *et al.* 2020; NASEER; HONG, 2015) o que é de grande interesse para o desenvolvimento de objetos de aprendizagem.

Além dos neurônios e células gliais, o suprimento de sangue no cérebro desempenha papel essencial no funcionamento do cérebro. Os neurônios não têm nenhuma provisão substancial de oxigênio ou glicose, e aumentos na atividade neural requerem um aumento no suprimento de sangue. Essa relação entre a atividade neural e a hemodinâmica cerebral é denominada de acoplamento neurovascular. Embora não seja totalmente compreendido, o acoplamento neurovascular fornece um sinal indireto da atividade cerebral e é o princípio de sistemas de neuroimagem como o fMRI e fNIRS. Essa dependência comum pelo

princípio do acoplamento neurovascular permite que as duas técnicas compartilhem várias aplicações e métodos de análise.

Enquanto os sinais fMRI (BOLD ou Blood-oxygen-level-dependent imaging) medem mudanças na suscetibilidade magnética do sangue fornecendo uma medida da atividade cerebral, o fNIRS explora as propriedades ópticas dos tecidos, principalmente do sangue, medindo a absorção da luz na faixa NIR para inferir sobre a atividade cerebral.

Fig. 1. Esquemático de um vaso capilar do tecido cerebral durante o repouso (esquerda) e durante a atividade neural (direita). Os círculos vermelhos e azuis representam respectivamente os glóbulos vermelhos totalmente oxigenados (oxi-hemoglobina, HbO₂) e totalmente desoxigenados (Hb, desoxi-hemoglobina) (adaptado de GLOVER, (2011))

Os emissores e detectores de luz são instalados no escalpo do indivíduo. O sinal de luz é atenuado pelos tecidos do cérebro e mais ou menos absorvido de acordo com as concentrações de oxi-hemoglobina no meio.

As concentrações de oxi-hemoglobina, desoxi-hemoglobina e total não podem ser medidas diretamente, mas podem ser calculadas a partir dos dados brutos das quantidades de intensidade de luz medidas no experimento. A absorção de luz é medida pelo coeficiente de extinção molar A em função do comprimento de onda e existem várias formas para se converter esses dados brutos nas concentrações de oxi-hemoglobina, desoxi-hemoglobina e total. A forma mais comum em fNIRS é o emprego da Lei Modificada de Beer-Lambert (MBLL, Modified Beer-Lambert Law) será o procedimento indicado aqui mais adiante. A MBLL estabelece que a mudança na atenuação da luz é proporcional às mudanças nas concentrações dos cromóforos do tecido, principalmente oxi e desoxi-hemoglobina e permite calcular suas concentrações a partir das mudanças de atenuação medidas em dois

ou mais comprimentos de onda assumindo um meio homogêneo em que a absorção do tecido muda de maneira homogênea e a difusão é constante. Essas premissas não são totalmente verdadeiras para o tecido cerebral, mas essa abordagem é bastante empregada não parece afetar significativamente os resultados qualitativos (SCHOLKMANN, *et al.* 2020).

Fig. 2. Emissores e detectores de luz são instalados sobre o escalpo do indivíduo. Cada par para emissor-detector constitui um canal que irá medir o sinal de luz atenuado pelo crânio e demais tecidos cerebrais. O sinal recebido é atenuado por várias propriedades do meio (elaborado pelo autor).

Fig. 3. Estágios de aquisição de dados fNIRS. (a) A luz é projetada ao longo de um caminho em forma de banana do optodo de luz através do couro cabeludo, crânio, líquido cefalorraquidiano e no córtex. A luz é absorvida, espalhados e refletidos da cabeça para o detector. (b) Mudanças na intensidade da luz estão relacionadas às mudanças de concentração em hemoglobina pela lei modificada de Beer-Lambert. Isso produz a função de resposta hemodinâmica (HRF). (c) Oxi-Hb é representado pela linha vermelha, enquanto a desoxi-Hb é representada pela linha azul. O eixo x é o tempo em segundos, e o eixo y é a mudança relativa da concentração dos cromóforos (adaptado de ALMAJIDY, *et al.* (2020)).

1.1.3. Desenho do Experimento

A forma geral de desenho de um experimento de fNIRS é apresentada na figura 4. Ele envolve basicamente expor o indivíduo a certos estímulos em intervalos de tempo determinados ao longo do tempo durante o qual são medidos os sinais atenuados de NIRS (YÜCEL, *et al.* 2021; DANS; FOGLIA; NELSON, 2021; HEROLD, 2018).

Fig. 4. Esquema geral do desenho de um experimento de fNIRS. Ao longo do tempo o indivíduo é exposto a um ou mais estímulos ou tarefas diferentes (A, B). Pode haver ainda um evento de controle (C), por exemplo uma parada onde o indivíduo não tem nenhuma ação. Os tempos de cada fase podem variar (de segundos a minutos, a depender do experimento). Ao longo de cada fase são capturados os sinais de luz atenuados a intervalos constantes. Os estímulos e controles ainda podem se repetir, e ainda podem ser aplicados de forma randômica. A identificação do início de cada estímulo/controle é essencial para que faça o mapeamento da atividade cerebral (elaborado pelo autor).

Os fotodiodos e receptores devem ser posicionados nas regiões do cérebro de interesse, por exemplo o córtex-frontal. Os intervalos dos estímulos precisam ser delimitados para em seguida serem associados a uma correspondente faixa de sinais coletados para as áreas selecionadas. O experimento pode ser repetido para o mesmo indivíduo, mas idealmente são aplicados para vários indivíduos diferentes obtendo-se uma amostra dos sinais. Os estímulos podem ser considerados em blocos ou separadamente (*block e event design*, fMRI Analysis Course, 2020).

Existem vários outros aspectos para a definição completa de um experimento de fNIRS. Eles vão desde a escolha do tipo sinal coletado (contínuo, domínio da frequência ou do tempo) e os intervalos de amostra dos sinais (SCHOLKMANN, *et al.* 2020), até a formulação de instruções para os participantes e aspectos de luminosidade da sala e manipulação do coró cabeludo que interferem na qualidade dos sinais dos fotodiodos (ALMAJIDY, *et al.* 2020). Embora importantes, limita-se aqui à apresentação do desenho geral do experimento e algumas boas práticas para aplicação da fNIRS podem ser encontradas em Yücel, *et al.* (2021) e Scholkmann, *et al.* (2020).

4.1 Pré-Processamento dos Dados

O pré-processamento dos dados pode ser bastante elaborado, mas de modo pode-se distinguir 4 fases comuns a todos procedimentos de análise de sinais de NIRS. Esses procedimentos são ilustrados na figura 5 e uma revisão, de outros procedimentos adotados, pode ser encontrada em Yücel (2021) e Herold (2018).

Fig. 5. Principais fases de pré-processamento dos sinais de NIRS (elaborado pelo autor).

A primeira fase é obrigatoriamente manual e consiste na inspeção visual dos sinais coletados e eliminação de dados inconsistentes, o que pode acontecer devido a condições do equipamento, do experimento ou do participante.

Em seguida é necessário obter-se uma estimativa das concentrações de oxi e desoxi-hemoglobina, e a concentração total. A técnica mais comum é a aplicação da MBL e outros métodos são variantes dessa mesma técnica (SCHOLKMANN, *et al.* 2020). A lei, entretanto, se aplica a sinais em forma de densidade óptica e equipamentos que fornecem sinais de intensidade de luz precisarão ter os dados convertidos, sendo o empregado aqui.

Os sinais obtidos pelos aparelhos de fNIRS estão sujeitos a várias interferências e ruídos. Uma das interferências mais presentes nos sinais correspondem à pulsação do indivíduo. Para limpeza dos sinais empregam-se em geral filtros de passa-alta e passa-baixa, ou de banda, que eliminam sinais de amplitude muito alta, muito baixa ou ambos.

1.1.4. Análise dos Resultados

A partir das concentrações de oxigênio e desoxi-hemoglobina livres há dois principais caminhos de análise. A análise tradicional busca identificar as correlações dos sinais da atividade cerebral de cada região com os períodos de cada estímulo ou tarefa. Em geral isso é feito aplicando-se modelos lineares generalizados (GLM). Um segundo caminho é o emprego de algoritmos de aprendizado de máquina. Aqui adota-se unicamente a análise tradicional.

O modelo de linear generalizado consiste basicamente da aplicação de uma regressão linear entre os

Fig. 6. Esquema simplificado do modelo de regressão GLM (General Linear Models) aplicado à análise de fNIRS. A matriz de design representa a resposta esperada com base nos estímulos (eventos/tarefas) apresentados. O modelo busca obter os coeficientes β_i de cada estímulo que melhor aproximam os dados aos sinais observados com resíduo ε_i . A maior correlação dos coeficientes indicará uma maior resposta (atividade cerebral) da área envolvida ao estímulo (elaborado pelo autor).

1.2 Descrição da situação problemática

O problema abordado neste estudo é o de medir a eficiência de diferentes objetos de aprendizagem de ensino à distância a partir da atividade cerebral produzida, medida a partir

da espectroscopia funcional de infravermelho próximo (fNIRS) durante a aprendizagem. A eficiência dos materiais didáticos do ensino a distância é, em geral, avaliada de forma subjetiva ou de forma indireta, com base nos resultados da aprendizagem. Uma avaliação direta da atividade cognitiva do indivíduo durante a aprendizagem, permite identificar claramente a resposta do sujeito aos estímulos da aprendizagem para escolha das melhores estratégias de construção de materiais didáticos.

1.3 Hipóteses diagnósticas

Nossa hipótese é de que o mapeamento cerebral, obtido através da espectroscopia funcional de infravermelho próximo (fNIRS) durante o uso de diferentes objetos de aprendizagem, pode indicar, através da evidência de estímulo de certas regiões do cérebro, quais as abordagens mais adequadas na produção desses materiais e, assim, indicar estratégias efetivas para o aprendizado.

1.4 Justificativa

Em geral, a medida do resultado de uma estratégia de elaboração de material didático é avaliada de modo bastante subjetivo ou de modo indireto a partir da medida do desempenho de resolução da atividade educacional (um exercício de verificação, uma prova ou atividade avaliativa). Os materiais são produzidos adotando-se estratégias bastante subjetivas como “*tempo de 20 min para uma vídeo-aula*”, “*a apresentação deve estar em tópicos e ter no máximo 4 slides*”, ou ainda “*evite empregar textos longos*” e que não trazem a garantia de qualquer resultado.

Ao observar o comportamento do cérebro diretamente durante a execução de uma tarefa ou atividade educacional, pode-se identificar o padrão de atividade cerebral para cada estratégia educacional e o seu desempenho (SOLTANLOU, *et al.* 2018). Assim, pode-se expor indivíduos a uma certa estratégia e material de aprendizagem e observar diretamente as suas respostas (os estímulos cerebrais) com relação à atenção, o uso da memória, do raciocínio lógico e outros processos cognitivos fundamentais para que a aprendizagem ocorra.

Pode-se, assim, avaliar melhores práticas para a criação dos materiais de ensino, como a duração de uma exposição ou atividade, sua aplicação de modo individual ou em grupo,

ou o formato de um texto, garantindo que os materiais e estratégias adotados de fato geram os estímulos esperados de aprendizagem.

Para se observar a atividade cerebral, a fNRIS surge como uma alternativa disponível (ver 3.3. Materiais utilizados), viável, não invasiva, versátil e de baixo custo para o avaliar o resultado de diferentes abordagens e materiais de ensino do ponto de vista da atividade cerebral (SOLTANLOU, *et al.* 2018), à exemplo do que se pode aplicar à avaliação de diferentes abordagens de marketing sobre o comportamento dos consumidores (MEYERDING; RISIUS, 2018; KRAMPE; GIER; KENNING, 2018).

2 OBJETIVO

2.1 Objetivo geral

Apontar, do ponto de vista da neurociência e da atividade cerebral, as melhores soluções dentre diferentes objetos de aprendizagem, com diferentes abordagens, permitindo definir melhores práticas para a produção desses materiais.

2.2 Objetivos específicos

- Desenvolver o desenho do experimento avaliação dos materiais didáticos.
- Desenvolver o método de avaliação.

3 MÉTODO

3.1 Participantes/Instituição/Público-alvo

A intervenção será aplicada à alunos voluntários de graduação do curso de Engenharia de Produção da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), incluindo no mínimo 20 indivíduos de ambos os sexos e entre 18 e 26 anos.

3.2 Planejamento de atividades

O planejamento das atividades envolve o paradigma experimental a ser adotado (basicamente o desenho do experimento e intervenção), as configurações do sistema de aquisição dos dados, seu pré-processamento e análise, e cuidados na sua aplicação. Dado as

4.1.1 Paradigma Experimental

Nosso objeto de aprendizagem será uma aula gravada de 20 min sobre o tema Árvores de Decisão, tema em princípio desconhecido para os alunos de Engenharia. Cada participante assistirá uma aula com estímulos diferentes ao longo da apresentação. Serão 4 tipos de apresentação do tema: apresentação sem qualquer estímulo adicional; apresentação incluindo Pontos Chave ao longo da aula; apresentação incluindo um teste sobre o que foi abordado; apresentação incluindo uma pergunta aberta e reflexiva sobre o que foi abordado (tipo “*no que você poderia aplicar isso?*”). Após a apresentação o participante será convidado a responder uma avaliação sobre o que aprendeu na aula (nesse momento não são coletados dados da atividade cerebral do participante). O desenho geral do experimento é apresentado na figura 7.

Fig. 7. Esquema geral da intervenção proposta. Cada aluno é exposto a uma aula com diferentes estímulos. Os dados de fNIRS são coletados e serão depois correlacionados aos estímulos de cada tipo de aula empregada (elaborado pelo autor). Ao final, todos farão uma avaliação do conhecimento adquirido.

4.1.2 Sistema e Aquisição

Descreve-se a seguir as características de montagem do sistema e aquisição dos dados.

- **Regiões de Interesse (ROI).** As regiões de interesse serão a região do córtex pré-frontal que está envolvida nos processos de cognição de mais alta ordem,

como os raciocínios de cálculo, e a junção temporoparietal, associada a aspectos de empatia e mentalização. Essas áreas estão, portanto, bastante associadas à aprendizagem (BROCKINGTON, *et al.* 2018; GRABNER, *et al.* 2009) e nossa hipótese é que ambas devem ser mais estimuladas ao longo do aprendizado quanto melhor for a estratégia do objeto de aprendizagem.

- **Configurações do Sistema.** Inicialmente empregam-se as configurações mais comuns e recomendadas nos experimentos de fNIRS considerando o equipamento disponível (Brainsight NIRS). Essas configurações poderão ser ajustadas ao longo do experimento conforme a necessidade desde que mantidas as análises dentro do mesmo conjunto de configurações. Essas configurações mais comuns e boas práticas são apresentadas Herold (2018) e Yücel (2021). Será empregada uma coleta de ondas contínuas, o tipo mais simples e comum empregado (ALMAJIDY, *et al.* 2020) com uma resolução de 100Hz e comprimentos de onda 685-830nm (característica do dispositivo Brainsight NIRS utilizado). Sendo a região de interesse limitada pode-se empregar 18 canais (6 emissores e 12 receptores) dispostos sobre as regiões do córtex pré-frontal e a junção temporoparietal, igualmente distribuídos com distância aproximada de 3.0cm.

4.1.3 Pré-Processamento dos Dados

A inspeção visual dos sinais é normalmente necessária e o primeiro procedimento em que são rejeitados dados que se apresentam inválidos na coleta (YÜCEL, *et al.* 2021) o que pode incluir, por exemplo, a rejeição dos dados de um canal. Os dados fornecidos pelo sistema Brainsight NIRS é o formato mais comum de intensidade de luz. Para converter os dados de intensidade de luz nas concentrações de oxi e desoxi-hemoglobina, embora existam outras técnicas, adota-se aqui o método mais utilizado da lei modificada de Beer-Lambert (MBLL) (SCHOLKMANN, *et al.* 2020). A aplicação desse método é diretamente fornecida pelo software NME-Python (GRAMFORT, *et al.* 2013), transformando-se antes as intensidades em dados de densidade óptica (respectivamente os métodos `mne.pre.nirs.optical_density()` e `mne.pre.nirs.beer_lambert_law()`). Sobre os dados de concentração obtidos aplicam-se então os filtros passa-alta e passa-baixa para limpeza dos sinais (também disponíveis no software NME-

Python, `data.filter()`). Inicialmente não serão empregadas outras transformações, como normalização e retirada de tendência dos dados, o que é normalmente recomendado (HEROLD, *et al.* 2018), mas são procedimentos mais elaborados e que podem ser omitidos em uma primeira análise e incluídos depois.

4.1.4 Análise dos Dados

A média do bloco é um método de processamento fNIRS mais frequentemente utilizado. Deverá haver ao menos 5 sujeitos para cada tipo e apresentação. O modelo de regressão será então aplicado à média dos sinais dos 5 sujeitos expostos a cada tipo de apresentação.

O método de análise será o GLM com a análise sobre dois tipos de matriz de design. Uma envolvendo os blocos A, B, C, D e outra envolvendo cada um dos estímulos propostos. O modelo também será aplicado aos resultados da avaliação do conhecimento do participante. Nossa hipótese é de que a correlação a maior dos estímulos sobre a atividade medida apontará a melhor estratégia de desenho do objeto de aprendizagem o que poderá, ou não, ter relação com o resultado da avaliação do participante.

4.1.5 Segurança e Cuidados

Almajidy (2020) e Yücel (2021) destacam alguns cuidados durante a realização do experimento e que deverão ser observadas. Destacam-se: o cuidado com o cabelo no ajuste correto do dispositivo, tanto para o participante como para evitar ruídos e perda nos sinais; o emprego de baixa luminosidade na sala, o que pode interferir na coleta dos sinais; e o aspecto de segurança do sujeito. Embora a técnicas seja não intrusiva, a exposição à luz por um período prolongado, e em especial a luz de emissores do tipo laser como é o caso do dispositivo Brainsight NIRS, podem gerar aquecimento do couro cabeludo.

4.2 Resultados esperados a partir da intervenção

É esperado que a intervenção aponte que as abordagens dos objetos de aprendizagem mais ativos, como as abordagens B, C, D (respectivamente as abordagens que incluem Pontos Chave, Testes e Perguntas Discursivas), como as que apresentam maior correlação com a atividade do córtex pré-frontal e da junção temporoparietal e, portanto, como as estratégias dos objetos de aprendizagem que mais têm efeito direto nos processos de cognição e aprendizagem.

Não há, entretanto, nenhum resultado esperado para a comparação das três estratégias ativas, sendo exatamente esse o valor da intervenção: diferenciar estratégias que são igualmente aplicadas aos objetos de aprendizagem como boas práticas, mas para as quais não há qualquer evidência mais científica e quantitativa da sua efetividade. Assim, espera-se que haja um mínimo de diferenciação da correlação dessas estratégias com relação aos estímulos provocados o que permitirá graduar o nível de eficiência dessas abordagens.

O método e a intervenção previstas também incluem um teste de Avaliação do Conhecimento ao final da sessão de aprendizagem em cada um dos casos. O resultado desse teste e sua correlação com as metodologias aplicadas (A, B, C, D) não serão necessariamente conclusivas uma vez que seu resultado pode depender de muitos outros fatores (conhecimentos prévios dos alunos, habilidade na solução de testes de múltipla escolha, interesse etc.). Essa forma de avaliação dos instrumentos de aprendizagem é, como apontamos antes, a mais comum, mas traz o viés de avaliar o método de aprendizagem de forma indireta, apenas considerando seu resultado final.

Por último, um resultado não menos importante dessa intervenção será proporcionar todo um método fim a fim para a avaliação de outros objetos de aprendizagem além do que é proposto aqui. As mesmas etapas e procedimentos podendo ser aplicados a vídeo aulas e objetos de aprendizagem que envolvam outras tecnologias de ensino (jogos, mapas mentais, testes de diferentes formatos etc.).

Com isso espera-se assim contribuir com a instituição de ensino fornecendo uma solução mais científica, objetiva e baseada em dados para a definição dos objetos de aprendizagem, em especial para os programas de aprendizado à distância.

4.3 Considerações finais

Claramente a proposta de intervenção apontada não precisa e não deve ser a única a ser empregada na avaliação de objetos de aprendizagem. O bom senso e a avaliação de resultados ainda contam muito. Mas, se há consenso de que um longo vídeo de 50min não é um instrumento adequado para a aprendizagem (e para isso parece ser suficiente a aplicação do bom senso), já é mais difícil decidir se o ideal seria um vídeo para aprendizagem ter 5, 10 ou 20min e, apesar disso, muitas ‘boas práticas’ são definidas pelas instituições, como ‘os vídeos

devem ter 10min’, sem qualquer fundamento mais científico ou quantitativo. Esse é apenas um exemplo para ilustrar o que ocorre com inúmeros outros objetos de aprendizagem onde ‘boas práticas’ são definidas (testes com até 4 alternativas e 2 tentativas, máximo de 10 questões, perguntas a cada 3min ao longo da vídeo aula etc.) e fornecem a direção para a produção de centenas de materiais de cursos.

O uso de uma medida, baseada nos princípios da neurociência, é então um caminho para fornecer uma avaliação mais efetiva desses objetos observando o quanto, de fato, essas estratégias estimulam o cérebro para a aprendizagem. Mas deve-se entender isso como um recurso adicional (e não único) que pode plenamente conviver com os métodos de resultados nos exames e a experiência de alunos e professores, mas que permite refinar as técnicas empregadas, muitas vezes confirmando o que a experiência já aponta e, em outras, desfazendo mitos e trazendo novas oportunidades para a construção de meios de ensino melhores.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMAJIDY, Rand. K.; *et al.* **A Newcomer's Guide to Functional Near Infrared Spectroscopy Experiments**. IEEE Reviews in Biomedical Engineering, vol. 13, pp. 292-308. <https://doi.org/10.1109/RBME.2019.2944351>, 2020.

ANSARI, Daniel; DE SMEDT, Bert; GRABNER, Roland H. **Neuroeducation – A Critical Overview of An Emerging Field**. Neuroethics, 5(2), 105–117. <https://doi:10.1007/s12152-011-9119-3>, 2011.

BROCKINGTON, Guilherme; *et al.* **From the Laboratory to the Classroom: The Potential of Functional Near-Infrared Spectroscopy in Educational Neuroscience**. Frontiers in psychology, 9, 1840. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01840>, 2018.

CHANG, Luke J.; *et al.* **An online open access resource for learning functional neuroimaging analysis methods in Python**. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3909718>, 2020.

DANS, Patrick.W.; FOGLIA, Stevie. D.; NELSON, Aimee J.; **Data Processing in Functional Near-Infrared Spectroscopy (fNIRS) Motor Control Research**. Brain Sci. 11, 606. <https://doi.org/10.3390/>, 2021.

DEHAENE, Stanislas; *et al.* **How learning to read changes the cortical networks for vision and language**. Science. 2010 Dec 3;330(6009):1359-64. <https://doi:10.1126/science.1194140>, 2010.

GLOVER, Gary H. **Overview of functional magnetic resonance imaging**. Neurosurgery clinics of North America, 22(2), 133–vii. <https://doi.org/10.1016/j.nec.2010.11.001>, 2010.

GRABNER, Roland H.; *et al.* **To retrieve or to calculate? Left angular gyrus mediates the retrieval of arithmetic facts during problem solving.** *Neuropsychologia* 47(2): 604–608. <https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2008.10.013/>, 2008.

GRAMFORT, Alexandre; *et al.* **MEG and EEG data analysis with MNE-Python.** *Frontiers in Neuroscience*, 7(267):1–13. <https://doi.org/10.3389/fnins.2013.00267>, 2013.

HEROLD, Fabian; *et al.* **Applications of Functional Near-Infrared Spectroscopy (fNIRS) Neuroimaging in Exercise–Cognition Science: A Systematic, Methodology-Focused Review.** *Journal of Clinical Medicine*. 7(12):466. <https://doi.org/10.3390/jcm7120466>, 2018.

KRAMPE, Caspar; GIER, Nadine R., KENNING, Peter H. **The Application of Mobile fNIRS in Marketing Research—Detecting the “First-Choice-Brand” Effect.** *Frontiers in Human Neuroscience*, 12. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2018.00433>, 2018.

MEYERDING, Stephan G. H.; RISIUS, Antje. **Reading Minds: Mobile Functional Near-Infrared Spectroscopy as a New Neuroimaging Method for Economic and Marketing Research-A Feasibility Study.** *Journal of Neuroscience Psychology and Economics*. 11. 197–212. <https://doi.org/10.1037/npe0000090>, 2018.

NASEER, Naseer; HONG, Keum-Shik. **fNIRS-based brain-computer interfaces: a review,** *Front. Hum. Neurosci.*, <https://doi.org/10.3389/fnhum.2015.00003>, 2015.

OKU, Amanda Y. A.; SATO, João R. **Predicting Student Performance Using Machine Learning in fNIRS Data.** *Front. Hum. Neurosci.* <https://doi.org/10.3389/fnhum.2021.622224>, 2021.

PINTI, Paola; *et al.* **Current Status and Issues Regarding Pre-processing of fNIRS Neuroimaging Data: An Investigation of Diverse Signal Filtering Methods Within a General Linear Model Framework,** *Frontiers in Human Neuroscience*, Volume 12, page 505, <https://doi.org/10.3389/fnhum.2018.00505>, 2018.

SCHOLKMANN, Felix; *et al.* **A review on continuous wave functional near-infrared spectroscopy and imaging instrumentation and methodology.** *NeuroImage*, 85, pp. 6–27. <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2013.05.004>, 2013.

SOLTANLOU, Soltanlou; *et al.* **Applications of Functional Near-Infrared Spectroscopy (fNIRS) in Studying Cognitive Development: The Case of Mathematics and Language.** *Frontiers in Psychology*. 9. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00277>, 2018.

YÜCEL, Meryem A.; *et al.* **Best practices for fNIRS publications.** *Neurophotonics* 2021, 8. <https://doi.org/10.1117/1.NPh.8.1.012101>, 2021.

_____. **fMRI Analysis Course fMRI data analysis course for cognitive science students 2020. Nicolaus Copernicus University.** Materials for fMRI data analysis course taught at Nicolaus Copernicus University in Toruń for cognitive science students. Disponível em: <https://github.com/fMRIAnalysisCourse/fmri-analysis-course> Acesso: 02.09.2021, 2020.